

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ.

Махкамов М.Э.¹

Артикбаев М.Б.²

РДММЦ. г. Нукус,

Ережепов Б.³

ассистент кафедры стоматологии

Хасанов Ш.М.⁴

Анваров И.К.⁵

¹⁻²⁻³Каракалпакского медицинского института

⁴⁻⁵Ташкентский Государственный Стоматологический Институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409175>

Задача организации и совершенствования системы комплексной реабилитации детей с ВРГН связана с поиском оптимальных условий для коррекции анатомо-функциональных нарушений и профилактики, различных осложнениях связанной как с наличием самого порока развития, так и различными подходами к технике оперативного вмешательства по их устранению. Существующие до настоящего времени оперативные методы устранения ВРГН, имея множество положительных сторон, все же не всегда обеспечивает полноценного восстановления анатомических форм носа и мягкого неба, что требует дополнительных модернизации и новых разработок.

Ключевые слова: реабилитация, расщелина губы и неба, недостаточность небно-глоточного кольца.

ТТК билан касалланган болаларни комплекс реабилитация қилиш тизимини ташкил этиш ва такомиллаштириш вазифаси анатомик ва функционал бузилишларни тузатиш учун мақбул шароитларни излаш ва малформациянинг ўзи мавжудлиги билан боғлиқ бўлган турли хил асоратларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш учун жарроҳлик аралашуви техникасига турли хил ёндашувлар билан боғлиқ. Кўпгина ижобий жиҳатларга эга бўлган ТТКни бартараф этиш амалдаги операцион усуллари ҳали ҳам ҳар доим ҳам бурун ва юмшоқ танглайнинг анатомик шакллари тўлиқ тиклашни таъминламайди, бу қўшимча модернизация ва янги ишланмаларни талаб қилади.

Калит сўзлар: реабилитация, лаб ва танглай кемтики, палатофарингеал ҳалқанинг етишмовчилиги.

The task of organizing and improving the system of comprehensive rehabilitation of children with VGN is connected with the search for optimal

conditions for the correction of anatomical and functional disorders and prevention of various complications associated with both the presence of the malformation itself and various approaches to the technique of surgical intervention to eliminate them. The current operational methods of eliminating VGN, having many positive aspects, still do not always provide a full restoration of the anatomical forms of the nose and soft palate, which requires additional modernization and new developments.

Keywords: rehabilitation, cleft lip and palate, insufficiency of the palatopharyngeal ring.

Изучая литературу и показателями российских учёных определено, что оптимальные сроки комплексного лечения пациентов с врожденной односторонней расщелиной верхней губы и неба определены, только половина из всех пациентов проходят лечение своевременно. Зачастую пациенты не попадают в специализированное лечебное учреждение или отказываются от комплексных методов, что снижает эффективность оказания высококвалифицированной помощи. Позднее обращение связано с отсутствием чёткого, слаженного взаимодействия между врачами различных специальностей. Дети вынуждены наблюдаться и получать лечение в различных лечебных учреждениях, зачастую в различных регионах. Это приводит к недостаточно полному обследованию, несвоевременному выявлению и лечению сопутствующей патологии [27].

Одной из основных составляющих комплексной реабилитации больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба является своевременное и качественное проведение этапных хирургических вмешательств [2, 8, 9, 14, 22]. Поэтому, актуальным остается поиск оптимальных сроков лечения и организационных форм оказания помощи больным данной категории [10, 21, 26].

В Башкирском центре диспансеризации предложена схема комплексного лечения больных с расщелиной губы и неба. Она заключается в устранении расщелины верхней губы в возрасте 6-8 месяцев, пластике неба с 3 лет, корригирующих операций с 12 лет. Дооперационное логопедическое обучение автор предлагает начинать в стационаре и продолжать после закрытия дефекта неба в поликлинике [1, 16, 31, 32].

Несмотря на многочисленные исследования, оптимальные сроки лечения больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба до сих пор не определены [2, 11].

Большинство авторов придерживаются мнения о целесообразности ранней медицинской и социальной реабилитации больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба [1, 23, 30, 33, 34, 35].

Лечение детей с врожденной патологией остается в числе нерешенных задач челюстно-лицевой хирургии. Для лечения детей с врожденной расщелиной верхней губы предложено выполнение первичной хейлоринопластики в возрасте 1 - 4 месяцев; и реконструктивной хейлоринопластики в дошкольном возрасте (5-6 лет). Восстановленная анатомическая форма круговой мышцы рта исполняет роль бампера для фрагментов альвеолярного отростка верхней челюсти предупреждая формирование деформаций [13].

Оптимальными сроками для первичной хейлоринопластики считают 2 - 6 месяцев. Ураностафилопластику рекомендуют проводить после 2 лет. При этом вопрос о сроках хирургического лечения решается индивидуально с учетом рекомендаций анестезиолога и педиатра [1, 15].

Хирургическое вмешательство, устраняющее расщелину губы и неба в возрасте до 1,5 лет, позволяет создать основу, на которой будет строиться последующая коррекционная или профилактическая работа по устранению или предупреждению речевых нарушений у детей данной группы [7].

Глявина И.А. с соавторами (2009) рекомендуют проводить пластику неба в возрасте 1,5-3 лет, учитывая соматическое состояние здоровья [12].

Большую роль в реализации ранней помощи играет анестезиологическое и реанимационное обеспечение. С технической точки зрения для подготовленных хирургов нет возрастных ограничений, и судьба больного нередко зависит от решений, принимаемых параллельными службами [29].

Долгополова Г.В. с соавторами (1999), проанализировав развитие зубочелюстной системы, с учетом сроков проведения хирургической коррекции неба считают, что уранопластику у детей с изолированной расщелиной неба можно проводить в любом возрасте, но в связи с формированием речевого аппарата рекомендуют закончить лечение к 3 годам [21].

По данным Никитина А.А. с соавторами (2009) с возрастом патологический процесс вызывает целый комплекс нарушений функции нервно-мышечного аппарата, что может привести к снижению функционально-эстетического результата операции, и поэтому наиболее оптимальными

сроками устранения врожденной расщелины верхней губы, является возраст 6 месяцев, неба - 3,5 - 5 лет, лечение последующих деформаций губы и носа 6-8 лет [28].

Осуществление щадящей уранопластики способствует предупреждению тяжелых осложнений в росте и развитии верхней челюсти.

Многие исследователи считают, что лечение сквозных расщелин неба у детей раннего возраста следует проводить в 2 этапа: пластика мягкого неба и закрытие расщелины в пределах твердого неба. При этом достигается уменьшение объема операции и травмы. Раннее восстановление функциональной нагрузки мышц мягкого неба способствует своевременному развитию речи [1, 24, 25].

Специалисты Екатеринбургского центра «Бонум» рекомендуют проводить хейлопластику в 3-6 месяцев, уранопластику с 1 года. В результате комплексного лечения основной период реабилитации включая устранение всех видов деформаций и дефектов верхней губы, носа и неба, завершается к моменту поступления ребенка в школу [3, 4, 5, 6].

В Московском медицинском стоматологическом университете считают, что порядок, время и объем хирургических действий наиболее эффективны в следующей последовательности:

- хейлопластика или первичная ринохейлопластика в 6-12 месяцев, с предшествующим ортодонтическим лечением по показаниям;
- уранопластика в 1 или 2 этапа (при двухэтапном лечении на первом этапе — велопластика) от 1 года до 6-7 лет с обязательным ортодонтическим лечением при наличии показаний к трехмерной коррекции прикуса;
- костная пластика дефекта альвеолярного отростка в 7-8 или 11-13 лет с предварительным и последующим ортодонтическим лечением;
- реконструктивная хейлоринопластика в 12-14 лет;
- фарингопластика по строгим показаниям;

Хирургическое лечение запускает качество последующей реабилитации ребенка, но не решает все проблемы [17,18,19]

Оберегая психику родителей и стремясь к нормализации роста тканей и функции верхней губы, некоторые хирурги предлагают выполнять хейлопластику в период новорожденное, т.е. в первый месяц жизни ребенка [20]

Сторонники ранней хейлопластики [21] считают, что деформации крыла носа развиваются не только после ранних, но и после более поздних

операции. По мнению ряд исследователей хейлопластика, проведенная в ранние сроки, способствует восстановлению нормальной функции языка, мышц губ, щек, языка и оказывает формирующее влияние на верхнюю челюсть. Хейлопластика при сквозных расщелинах удерживает фрагменты в правильном положении, происходит уменьшение величины расщелины. [21]

В доступной литературе мы не нашли работ освещающих патоморфологический обоснованных конкретных сроков проведения того или иного этапа хирургической реабилитации детей с ВРГН.

Таким образом, анализ литературы показал, что возрастные сроки хирургического лечения больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба требуют дальнейшего сравнительного анализа и обоснования единой тактики, к тому же в вопросах ранней хирургии мнение врачей в целом неоднозначно.

Целью нашего исследования стало выработать алгоритм дифференциальной лечебно-профилактической тактики при лечении детей с врожденной расщелиной губы и неба в Каракалпакстане.

Исходя из этого были поставлена следующая **задача**:

Обосновать ранние возрастные сроки проведения этапов лечения детей с ВРГН.

В основу работы положены результаты комплексного обследования и лечения 203 больного с врожденной одно- и двусторонней расщелиной верхней губы и неба, и с изолированной расщелиной губы и неба. По возрасту больные были распределены следующим образом: от 3 до 12 лет 191 детей, от 13-15 лет - 8 и от 16 и более 4 человека. Все пациенты находились на амбулаторном динамическом наблюдении при клинике РДММЦ г. Нукуса и получали ортодонтическое лечение в поликлинике при клинике КМИ.

Согласно классификации распределение больных в зависимости от формы расщелины было произведено в следующем порядке:

Изолированная расщелина верхней губы - у 22 больных. Из них у 20 односторонняя и у 2 двусторонняя.

Изолированная расщелина неба - у 69 больного. II степени у 17, III степень - у 52.

Сквозная расщелина верхней губы и неба - у 112 детей. Из них у 81 односторонняя и у 31 двусторонняя.

Из обследованных 112 больных со сквозной расщелиной верхней губы и неба у 31 была двусторонняя и 81 односторонняя ВРГН из них 10 новорожденным в трех дневном возрасте проведена ранняя хейлопластика и в первые 2,5-3 года жизни проведена двухэтапная уранопластика.

Из 102 больных двоим из-за присоединения острых респираторных заболеваний оперативное лечение было отложено. Из остальных 100 больных 44-начиная 4 месяцев жизни до 2 летнего возраста по обращаемости проводили поэтапно хейлопластику, через 2-3 месяца проводили велопластику и, начиная от 2-2,5 летнего возраста закрывали дефект переднего отдела неба. Остальным 56 больным верхней губы и неба, дефект переднего отдела был устранен в 3-4,5 летнем возрасте.

69 больным с ВРГН и ВРН в зависимости от степени и возраста больного проводили вело- или уранопластики различных методов. В основном при этом применяли методы по Фроловой-Махкамова и Ад.А. Мамедова.

Таблица 1

Распределение больных по возрасту, виду и этапу оперативного лечения

возраст	Всего оперированы	Хейлопластика без коррекции крыла носа	Уранопластика комплексной	двух этапное уранопластика				Уранопластика		
				1-ый этап	2 ой этап		Традиционными методами		по новой модификации	Вело п-ка по новой модификации
					Традиционным	методам новой модифи	По Фролов	Мамедо		
1-3	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-
4мес.-	61	25	9	13	-	14	-	-	-	8
3-5	71	13	2	-	5	10	16	9	7	9
6-7	32	4	-	-	-	-	11	6	11	-
8-10 и	17	2	-	-	-	2	3	2	8	-
Всего		51	16	13	5	26	30	17	26	17
итого										201

У детей с ВРГН и ВРН старше 8-10 летнего возраста щель на небе расширяется, а мышцы мягкого неба атрофируются (Махкамов Э.У., Мамедов Т.Г., 1989). В связи с чем при проведении сужения глоточного кольца по Фроловой часто не даёт ожидаемых результатов. Атрофированные мышцы, ушитые бок в бок, не заживая часто дают рубцовое изменение на границе мягкого и твердого неба, что приводит в

дальнейшем к недостаточности нёбно-глоточного кольца (НТК). В связи с чем у 17 больных применили метод предложенный Ад.А. Мамедовым (1989), который заключался в анатомическом восстановлении строения мышц мягкого неба.

Для оценки влияния велоластики и пластики переднего отдела твердого неба на рост и развитие челюстей провели антропометрические измерения 20 гипсовых моделей челюстей. У всех наблюдаемых больных производили снятие слепков с челюстей для получения диагностических и рабочих моделей. Слепки снимали у больных с момента поступления их в клинику, через 3-6 месяцев после операции на губе или на небе, а также при диспансерном наблюдении на этапах комплексного лечения. Полученные данные сравнивали с показателями нормы (в возрастном аспекте). За норму были приняты размеры моделей челюстей, полученных С.М. Муртазаевым (1986) у здоровых детей с ортогнатическим соотношением зубных рядов.

Хирургическое лечение ВРГН (до 2,5-4 летнего возраста) приводит к раннему и более успешному восстановлению коммуникативных функций, предупреждает формирование психоэмоциональных нарушений.

Одним из основных принципов лечения детей с ВРГН считаем разобщение полости рта с полостью носа с последующим восстановлением его анатомической формы и функции. Причём особое значение в ранней реабилитации детей с данной патологией, на наш взгляд, необходимо придавать срокам, объёму и методу оперативного вмешательства.

Установлено, что с первых часов у детей с ВРГН нарушены такие жизненно важные функции как дыхание и питание, что, в свою очередь, отрицательно влияет на дальнейшее развитие ребенка.

Следующим этапом хирургического лечения детей с ВРГН является раннее закрытие расщелины мягкого неба и велоластика способствует нормализации роста верхней челюсти, а также лицевого скелета.

Таким образом, при сквозных ВРГН, пластика мягкого неба с сужением глоточного кольца, выполненная одновременно с хейлоластики или вскоре после неё не только способствует нормализации функции этих органов, но удерживает фрагменты верхней челюсти в правильном положении, способствуя развитию и формированию их в динамике.

Одним из дискуссионных вопросов является определение оптимального возраста для хирургического лечения детей с врожденными пороками ЧЛО, в зависимости от вида и степени патологии. Тактика хирургического

вмешательства при сквозных ВРГН (односторонних и двусторонних) значительно отличалась от методов оперативного лечения больных.

Как показал опыт, дети грудного возраста в послеоперационном периоде проявляют больше беспокойства, чем новорожденные. Особенно это заметно при совпадении во времени оперативного лечения с периодом прорезывания зубов молочного прикуса. Важным отрицательным моментом является наличие вредных привычек у детей более старшего возраста. В частности, до операции ребенка в обязательном порядке отучают от соски, которая в послеоперационном периоде отрицательно воздействует на заживление тканей верхней губы.

Антропометрическими исследованиями моделей челюстей до и после оперативного вмешательства на губе у новорожденных и детей старшего возраста Э.У. Махкамов (1981) доказал, что деформация верхней челюсти, в частности, ее фрагментов, значительно усугубляются при выполнении хейлопластики в поздние сроки.

Наконец, при реализации комплексной программы реабилитации нами применяются схемы, также базирующиеся на универсальных принципах системного подхода. Сущность этих мероприятий заключается в медико-психолого-педагогическом комплексном воздействии на специальные и общие механизмы регулирования функций организма с целью повышения их эффективности.

Отработан алгоритм использования выбранных методик или технологий:

ОДНОСТРОННЯЯ ВРГН

ДВУСТОРОННЯЯ ВРГН

В первые 3 дня жизни и в 3-5 месячном возрасте 6 - 12 месяцев

Хейлопластика

Ортопедическое лечение

Хейлопластика с одной стороны

Велопластика

Хейлопластика с другой стороны

Логопедическое обучение, физиотерапия, ортодонтическое лечение

2,5 - 4 год жизни

Пластика переднего отдела твёрдого неба или уранопластика

Логопедическое обучение, физиотерапия, ортодонтическое лечение

Диспансерное наблюдение, ортодонтическое лечение, при необходимости корригирующие операции

Таким образом, при проведении ранней реабилитации детей с пороками развития лица и челюстей использование предложенной нами схемы обеспечивает наиболее оптимальный подход к правильной и научно обоснованной ранней хирургической реабилитации детей с ВРГН разных степеней.

Оптимизация хирургического лечения больных с ВРГН заключается в усовершенствовании существующих и разработке новых методов оперативного вмешательства.

Лечение врожденных сквозных расщелин неба у детей раннего возраста целесообразно проводить в 2 этапа: пластика мягкого неба с сужением глоточного кольца и закрытие расщелины в пределах твердого неба. При этом достигается уменьшение объема операции и травмы; исключение обнажения небных отростков верхней челюсти а также ранее анатомо-функциональное восстановление мягкого неба и глотки.

Таким образом, повышение эффективности комплексной реабилитации пациентов с нарушениями речи, их медико-психолого-педагогическая, социальная реабилитация, дальнейшее развитие этой области имеет самую непосредственную связь с созданием экспертных систем оценки качества состояния и реабилитации, аккумулирующих профессиональные

знания и умения квалифицированных специалистов и, в идеале, превратится в информационно-компьютерную систему поддержки этих направлений.

Разработанный оригинальный алгоритм системы комплексной реабилитации пациентов с НГН позволяет при осуществлении всего объема мероприятий добиться сокращения сроков медико-социальной реабилитации и рекомендовать этот алгоритм при лечении пациентов с НГН после первичной уранопластики. Использование в работе результатов обследования другими специалистами позволяет рекомендовать строго индивидуальную программу логопедического обучения, входящую в разработанный нами алгоритм комплексной реабилитации.

При проведении научно-исследовательской работы целесообразно использовать созданную нами современную информационно-поисковую и информационно-интеллектуальную компьютерную систему типа гипертекстовой базы данных и систему знаний по проблеме врожденной расщелины неба, в частности, недостаточности функции НГК.

Индивидуальные коррекционные программы определяют этапы комплексной помощи, потенциальные возможности пациента и методы их активной стимуляции, обосновывают лечебно-коррекционные и развивающиеся мероприятия. Поэтому раннее хирургическое устранение врожденной расщелины верхней губы и неба (до 1,5 -2 лет) приводит к раннему восстановлению коммуникативных функций, предупреждает психоэмоциональные нарушения.

Вывод:

Разработанная комплексная дифференциально-лечебно-профилактическая тактика позволяет осуществлять индивидуальный подход и обосновать проведение вело и уранопластики в раннем возрасте.

Практическая рекомендация:

Внедрение дифференциальной лечебно-профилактической тактики при лечении детей с ВРГН позволит осуществить индивидуальный подход к выбору сроков и объема оперативного вмешательства, ортодонтического лечения и логопедического обучения.

Использованная литература:

1. Абдулнагимов И.Г. Особенности состояния здоровья населения в районе размещения башкирского биохимкомбината [Текст] / И.Г. Абдулнагимов, Р.А. Сулейманов, Д.Д. Пролыгина // Теоретические основы и практические решения проблем санитарной охраны атмосферного

- воздуха: материалы конф., посвященной столетию со дня рождения академика РАМН В.А. Рязанова.-М., 2003. - С. 86-88.
2. Вадачкория З.О. Основные аспекты медицинской реабилитации детей с врожденной расщелиной неба [Текст]: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Тбилиси, 1996.-40 с.
 3. Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в стоматологии [Текст]: [монография] / А.Ю. Васильев, Ю.И. Воробьев, В.П. Трутень. - М.: Медика, 2007. - 496 с.
 4. Васильев В.В. Основные медико-социальные факторы, сопутствующие детской инвалидности [Текст] /В.В. Васильев, В.И. Орел, И.Ю. Стволинский // Гигиена, экология и репродуктивное здоровье подростков: материалы международной науч.-практич. конф. - СПб., 1999. - С. 79.
 5. Васильева Е.П. Развитие голоса и интонационной выразительности речи детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба [Текст] / Е.П. Васильева, Е.В. Лаврова, Ад.А. Мамедов // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы II Всеросс. науч.-практич. конф. - М., 2006. - С. 36-38.
 6. Взаимодействие хирурга, ортодонта и логопеда при ранней реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст] / М.С. Цыплакова, Г.А. Хацкевич, М.А. Довбыш [и др.] // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. — М., 2002. - С. 282-286.
 7. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Башкортостан в 2001 году [Текст]. — Уфа, 2001.
 8. Григоренко Н.Ю. Преодоление произносительных расстройств у детей с аномалиями органов артикуляции [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 2005.-24 с.
 9. Гурьянов А.С. Применение аллосухожильного шовного материала при пластических операциях на лице [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. наук.-СПб., 1993.- 17 с.
 10. Давыдов Б.Н., Новоселов Р.Д. Способы костно-пластического восстановления неба при врожденных расщелинах: Метод рекомендации. — Калинин, 1983. - 18с.

11. Дерунова Т.Ю. Дифференцированный подход к коррекции речи детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 2003.-20 с.
12. Елькина М.М. Сравнительная оценка поражения нервной системы у детей с врожденной челюстно-лицевой патологией из домов ребенка и проживающих в семье [Текст] / М.М. Елькина, Т.Н. Бобрович // Очерки медико-социальной реабилитации семей, имеющих детей с проблемами здоровья. — Екатеринбург, 1995.-С. 101.
13. Калюш А.В. Вопросы этиологии врожденной челюстно-лицевой патологии [Текст] / А.В. Калюш, С.И. Гольдштейн, Т.Я. Ткаченко // Современные технологии лечения и реабилитации детей с врожденными, наследственными заболеваниями челюстно-лицевой области и сопутствующей патологией: сборник науч. материалов за 1999 г. — Екатеринбург, 1999. - С. 63-64.
14. Качкаева Е.Д. Заболевания ЛОР-органов у детей с врожденными расщелинами [Текст] / Е.Д. Качкаева, Г.В. Гончаков, А.Г. Притыко // Актуальные вопросы черепно-челюстно-лицевой хирургии и нейропатологии: материалы 5 Международного симпозиума, 19-21 окт. 2005 г. Москва. — М., 2005. - С. 44.
15. Комбинация трансплантатов с резорбируемыми мембранами при костной пластике альвеолярного отростка у детей с врожденной расщелиной [Текст] / М.А. Першина, С.В. Дьякова, С.В. Яковлев, Н.Н. Боровицкая // Актуальные вопросы детской черепно-лицевой хирургии и нейропатологии: материалы VI-го международного симпозиума. - М., 2008. - С. 135.
16. Комплексная программа реабилитации детей с врожденными пороками и аномалиями развития черепно-челюстно-лицевой области [Текст] / Ад.А. Мамедов [и др.] // Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у детей: материалы республиканской конференции стоматологов, 17-18 окт. 2006 г., Уфа. - Уфа, 2006. - С. 68.
17. Леонов А.Г. Организация комплексной хирургической помощи детям раннего возраста с врожденной расщелиной верхней губы и неба [Текст]/А.Г. Леонов, Ж.В. Ионова // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. — М., 2006. - С. 110-112.
18. Леонов А.Г. Родительское отношение как детерминанта социальной адаптации детей, имеющих врожденную челюстно-лицевую патологию

- [Текст] / А.Г. Леонов, Л.Т. Баранская // Актуальные проблемы клинической психологии в современном здравоохранении. — Екатеринбург, 2005. -С. 123.
19. Лильин Е.Т. Принципы медико-генетического консультирования врожденных и наследственных заболеваний челюстно-лицевой области [Текст]: метод, пособие / Е.Т. Лильин, Т.А. Тутуева. - М., 1996. - 22 с.
20. Лилья Я. Лечение врожденных расщелин верхней губы и неба в Гетебор- ге [Текст] / Я. Лилья // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. -М., 2002. - С. 150-151.
21. Мамедов Ад.А. Комплексная реабилитация больных с нёбно-глоточной недостаточностью и нарушением речи после уранопластики [Текст]: автореф. дис.... д-ра мед. наук. - Екатеринбург, 1997. - 49 с.
22. Махкамов Э.У. Раннее лечение детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст]: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1981. - 40 с.
23. Махкамов М.Э. Дифференциальная лечебно-профилактическая тактика при лечении детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст]: Дисс. д-ра мед. наук. - Т., 2002. - 189 с.
24. Полуниин И.Н. Клиническая фармакология лекарственных веществ, влияющих на гемодинамику [Текст] / И.Н. Полуниин, А.Б. Матвеев. - Астрахань, 1999.- 154 с.
25. Рабухина Н.А. Рентгенодиагностика в стоматологии [Текст] / Н.А. Рабу-хина, А.П. Аржанцев. - М.: МИА, 1999. - 461 с.
26. Рогинский В.В. Устранение недоразвития верхней челюсти у детей после хейлоуранопластики [Текст] / В.В. Рогинский // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. - М., 2002. - С. 227.
27. Роль родителей в реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и. неба [Текст] / Е.Ю. Симановская [и др.] // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. -М., 2006. - С. 146-147.
28. Свиридов Н.Н. Проблемы, связанные с комплексным лечением детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области по Саратовскому региону [Текст] / Н.Н. Свиридов // Врожденная и наследственная

- патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения материалы науч.-практич. конф. - М., 2006. - С. 145.
29. Снеткова Т.В. Комплексная реабилитация детей с ВРГН после уранопластики с применением ауторезонансной низкочастотной вибротерапии [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1997. — 21 с.
30. Современный подход к тактике раннего хирургического лечения врожденных расщелин неба [Текст] / И.А. Еремеишвили, С.В. Дьякова, С.В. Яковлев [и др.] // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей. Актуальные вопросы комплексного лечения: материалы науч.-практич. конф. -М., 2002. - С. 109-110.
31. Цыплакова М.С. Комплексный подход к лечению расщелины губы и неба [Текст] / М.С. Цыплакова // Ученые записки.-2000.-Т. 7, № 2. - С. 87.
32. Яковлев С.В. Обоснование модели территориального центра Центра диспансеризации детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области (на примере врожденных расщелин губы и/или неба по республике Саха (Якутия) [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2000. - 20 с.
33. Fogh-Andersen P. Statistics of cleft lip and palate [Text] / P. Fogh-Andersen // Acta Chir. Plast. - 1963. - Vol. 5, N 5. - P. 153-158.
34. Gaukroger M.J. The use of a face mask for postoperative retention in cleft lip and palate patients [Text] / M.J. Gaukroger, G. Bounds, J.H. Noar // Int. J. Adult Orthodon. Orthognath. Surg. - 2000. - Vol. 15, N 2. - P. 114-118.
35. Jocelyn L.J. Cognition, communication, and hearing in young children with cleft lip and palate and in control children: a longitudinal study [Text] / L.J. Jocelyn, M.A. Penko, H.L. Rode // Pediatrics. - 1996. - Vol. 97, N 4. - P. 529-534.
36. Need for velopharyngeal management following palatoplasty an outcome analysis of syndromic and nonsyndromic patients with Robin sequence [Text] / P.D. Witt, T. Myckatyn, J.L. Marsh [et al.] // Plast. Reconstr. Surg. - 1997. - Vol. 99, N6.-P. 1522-1529.
37. The effect of surgeon experience on velopharyngeal functional outcome following palatoplasty: is there a learning curve [Text] / P.D. Witt, J.C. Wahlen, J.L. Marsh [et al.] // Plast. Reconstr. Surg. - 1998. - Vol. 102, N 5. - P. 1375-1384.

